

MENGUAK MAKNA FILOSOFIS “ARSITEKTUR BALI”

Oleh:

Ida Bagus Gede Paramita
e-mail: ibgparamita@gmail.com

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kamus bahasa Indonesia arsitektur adalah seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan, jembatan, dan sebagainya, metode dan gaya rancangan suatu konstruksi bangunan. Sedangkan arsitektur tradisional adalah perwujudan ruang untuk menampung aktifitas kehidupan manusia dengan pengulangan bentuk dari generasi ke generasi berikutnya dengan sedikit atau tanpa perubahan, yang dilatar belakangi oleh norma-norma agama dan dilandasi oleh adat kebiasaan setempat dijiwai kondisi dan potensi alam lingkungannya, Arsitektur tradisional Bali adalah arsitektur yang berlokasi di Bali, dibangun, dihuni, dan digunakan oleh penduduk Bali yang berkebudayaan Bali, kebudayaan yang berwajah natural dan berjiwa ritual. Dengan demikian jelas, lokasi, penduduk dan kebudayaannya merupakan pokok-pokok identitas perwujudan arsitektur tradisional.

Istilah arsitektur ini pun rupanya diadopsi dalam budaya masyarakat Bali sejak zaman Bali aga. Sebagai buktinya Kebo Iwa merupakan Arsitek besar pada masa Bali Aga yang meninggalkan data Arsitektur tradisional dalam bentuk-bentuk bangunan, diantaranya konsep Bale Agung yang sampai sekarang merupakan bagian dari Kahyangan Tiga setiap desa adat di Bali. Teori-teori kearsitekturannya ada yang tertulis di beberapa rontal, rontal kebo Iwa dan beberapa rontal lainnya. Empu kuturan sebagai budayawan besar mendampingi anak wunggsu yang memerintah di Bali sekitar abad ke 11, juga merupakan seorang arsitek yang banyak meninggalkan teori-teori arsitektur, sosiologi adat dan agama, Tata pola desa adat dengan teori Tri Hita Karana, Khayangan Tiga, Sanggah Kemulan, Rong Telu, Meru dan pedoman upacara-upacara keagaan lainnya merupakan karya-karya besar Empu Kuturan dibidang kebudayaan. Arsitektur

Tradisional Bali yang memiliki konsepsi-konsepsi yang dilandasi agama Hindu, merupakan perwujudan budaya, dimana karakter perumahan tradisional Bali sangat ditentukan norma-norma agama Hindu, adat istiadat serta rasa seni yang mencerminkan kebudayaan. Arsitektur Tradisional Bali memiliki beberapa konsep-konsep dasar yang mempengaruhi nilai tata ruangnya, antara lain (1) Konsep Keseimbangan (keseimbangan unsur semesta, konsep catur lokapala, konsep dewata nawa sanga), konsep ini juga harus menjadi panutan dalam membangun diberbagai tataran arsitektur termasuk keseimbangan dalam berbagai fungsi bangunan. konsep dewata nawa sanga ialah aplikasi dari pura-pura utama yang berada di delapan penjuru arah dibali yang yang dibangun menyeimbangkan pulau bali, pura-pura utama itu untuk memuja manifestasi tuhan yang berada di delapan penjuru mata angin dan di tengah. Aplikasi konsep ini menjadi pusat yang berwujud natak (halaman tengah) dari sini menentukan nilai zona bangunan yang ada disekitarnya dan juga pemberian nama bangunan disekitarnya seperti *Bale Daje, Bale Dauh, Bale Delod, Bale Dangin*, (2) Konsep Rwe Bhineda (hulu - teben, purusa - pradana) Hulu Teben merupakan dua kutub berkawan dimana hulu bernilai utama dan teben bernilai nista/ kotor. Sedangkan purusa(jantan) pradana(betina) merupakan embryo suatu kehidupan (3) Konsep Tri Buana - Tri Angga, Susunan tri angga fisik manusia dan struktur tri buana fisik alam semesta melandasi susunan atas bagian kaki, badan, kepala yang masing-masing bernilai nista, madya dan utama. (4) Konsep keharmonisan dengan lingkungan, ini menyangkut pemanfaatan sumber daya alam, pemanfaatan potensi sumber daya manusia setempat, khususnya insan-insan ahli pembangunan tradisional setempat. Mengingat uniknya arsitektur tradisional Bali maka penting untuk membahasnya secara mendetail, yang akan dituangkan dalam beberapa rumusan masalah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa landasan filosofis arsitektur tradisional Bali ?
2. Apa saja bangunan-bangunan tradisional Bali ?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Landasan Filosofis Arsitektur Tradisional Bali

Terwujudnya pola perumahan tradisional sebagai lingkungan buatan sangat terkait dengan sikap dan pandangan hidup masyarakat Bali, tidak terlepas dari sendi-sendi agama, adat istiadat, kepercayaan dan sistem religi yang melandasi aspek-aspek kehidupan. Peranan dan pengaruh Agama Hindu dalam penataan lingkungan buatan, yaitu terjadinya implikasi agama dengan berbagai kehidupan bermasyarakat. Rumah tradisional Bali selain menampung aktivitas kebutuhan hidup seperti: tidur, makan, istirahat juga untuk menampung kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan psikologis, seperti melaksanakan upacara keagamaan dan adat. (Sulistyawati. dkk, 1985:15). Dengan demikian rumah tradisional sebagai perwujudan budaya sangat kuat dengan landasan filosofi yang berakar dari agama Hindu. Agama Hindu mengajarkan agar manusia mengharmoniskan alam semesta dengan segala isinya yakni *bhuana agung* (Makrokosmos) dengan *bhuana alit* (Mikro kosmos), dalam kaitan ini *bhuana agung* adalah lingkungan buatan/bangunan dan *bhuana alit* adalah manusia yang mendirikan dan menggunakan wadah tersebut (Subandi, 1990).

Manusia (*bhuana alit*) merupakan bagian dari alam (*bhuana agung*), selain memiliki unsur-unsur pembentuk yang sama, juga terdapat perbedaan ukuran dan fungsi. Manusia sebagai isi dan alam sebagai wadah, senantiasa dalam keadaan harmonis dan selaras seperti *manik* (janin) dalam *cucupu* (rahim ibu). Rahim sebagai tempat yang memberikan kehidupan, perlindungan dan perkembangan janin tersebut, demikian pula halnya manusia berada, hidup, berkembang dan berlandung pada alam semesta, ini yang kemudian dikenal dengan konsep *manik ring cucupu*. Dengan alasan itu pula, setiap wadah kehidupan atau lingkungan buatan, berusaha diciptakan senilai dengan suatu

Bhuana agung, dengan susuna unsur-unsur yang utuh, yaitu: *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* yang secara harfiah *Tri* berarti tiga; *Hita* berarti kemakmuran, baik, gembira, senang dan lestari; dan *Karana* berarti sebab musabab atau sumbernya sebab (penyebab), atau tiga sebab/ unsur yang menjadikan kehidupan (kebaikan), yaitu: 1). *Atma* (zat penghidup atau jiwa/roh), 2). *Prana* (tenaga), 3). *Angga* (jasad/fisik) (Majelis Lembaga Adat, 1992:15).

Bhuana agung (alam semesta) yang sangat luas tidak mampu digambarkan oleh manusia (*bhuana alit*), namun antara keduanya memiliki unsur yang sama, yaitu *Tri Hita Karana*, oleh sebab itu manusia dipakai sebagai cerminan. Konsepsi *Tri Hita Karana* dipakai dalam pola perumahan tradisional yang diidentifikasi; *Parhyangan /Kahyangan Tiga* sebagai unsur *Atma*/jiwa, *Krama*/warga sebagai unsur *Prana* tenaga dan *Palemahan*/tanah sebagai unsur *Angga*/jasad (Kaler, 1983:44).

Konsepsi *Tri Hita Karana* melandasi terwujudnya susunan kosmos dari yang paling makro (*bhuana agung*/alam semesta) sampai hal yang paling mikro (*bhuana alit*/manusia). Dalam alam semesta jiwa adalah *paramatma* (Tuhan Yang Maha Esa), tenaga adalah berbagai tenaga alam dan jasad adalah *Panca Maha Bhuta*. Dalam perumahan (tingkat *desa*); jiwa adalah *parhyangan* (pura desa), tenaga adalah *pawongan* (masyarakat) dan jasad adalah *palemahan* (wilayah desa). Demikian pula halnya dalam banjar: jiwa adalah *parhyangan* (pura banjar), tenaga adalah *pawongan* (warga banjar) dan jasad adalah *palemahan* (wilayah banjar). Pada rumah tinggal jiwa adalah *sanggah pemerajan* (tempat suci), tenaga adalah penghuni dan jasad adalah pekarangan. Sedangkan pada manusia, jiwa adalah *atman*, tenaga adalah *sabda bayu idep* dan jasad adalah *stula sarira*/tubuh manusia. *Tri Hita Karana* (tiga unsur kehidupan) yang mengatur keseimbangan atau keharmonisan manusia dengan lingkungan, tersusun dalam susunan jasad/angga, memberikan turunan konsep ruang yang disebut *Tri Angga*. Secara harfiah *Tri* berarti tiga dan *Angga* berarti badan, yang lebih menekankan tiga nilai fisik yaitu: *Utama Angga*, *Madya Angga* dan *Nista Angga*. Dalam alam semesta/*Bhuana agung*, pembagian ini disebut *Tri Loka*, yaitu: *Bhur Loka* (bumi), *Bhuah Loka* (angkasa), dan *Swah Loka* (Sorga). Ketiga nilai tersebut didasarkan secara vertikal, dimana nilai *utama* pada posisi teratas/sakral, *madya* pada posisi tengah dan *nista* pada posisi terendah/kotor.

Konsepsi *Tri Angga* berlaku dari yang bersifat makro (alam semesta/*bhuana agung*) sampai yang paling mikro (manusia/*bhuana alit*). Dalam skala wilayah; gunung memiliki nilai *utama*; dataran bernilai *madya* dan lautan pada nilai *nista*. Dalam perumahan, *Kahyangan Tiga (utama)*, Perumahan penduduk (*madya*), Kuburan (*nista*), juga berlaku dalam skala rumah dan manusia. *Tri Angga* yang memberi arahan tata nilai secara vertikal (secara horisontal ada yang menyebut *Tri Mandala*), juga terdapat tata nilai *Hulu-Teben*, merupakan pedoman tata nilai di dalam mencapai tujuan penyesuaian antara *Bhuana agung* dan *Bhuana alit*. *Hulu-Teben* memiliki orientasi antara lain: 1). berdasarkan sumbu bumi yaitu: arah *kaja-kelod* (gunung dan laut), 2). arah tinggi-rendah (*tegeh dan lebah*), 3). berdasarkan sumbu Matahari yaitu; Timur-Barat (Matahari terbit dan terbenam) (Sulistiyawati. dkk, 1985:7).

Tata nilai berdasarkan sumbu bumi (*kaja/gunung-kelod/laut*), memberikan nilai *utama* pada arah *kaja* (gunung) dan *nista* pada arah *kelod* (laut), sedangkan berdasarkan sumbu matahari; nilai *utama* pada arah matahari terbit dan *nista* pada arah matahari terbenam. Jika kedua sistem tata nilai ini digabungkan, secara imajiner akan terbentuk pola *Sanga Mandala*, yang membagi ruang menjadi sembilan segmen. (Adhika; 1994:19).

Konsep tata ruang *Sanga Mandala* juga lahir dari sembilan manifestasi Tuhan dalam menjaga keseimbangan alam menuju kehidupan harmonis yang disebut *Dewata Nawa Sanga* (Meganada, 1990:58). Konsepsi tata ruang *Sanga Mandala* menjadi pertimbangan dalam penzoningan kegiatan dan tata letak bangunan dalam pekarangan rumah, dimana kegiatan yang dianggap utama, memerlukan ketenangan diletakkan pada daerah *utamaning utama (kaja-kangin)*, kegiatan yang dianggap kotor/sibuk diletakkan pada daerah *nistaning nista (klod-kauh)*, sedangkan kegiatan diantaranya diletakkan di tengah (Sulistiyawati. dkk, 1985:10).

Dalam skala perumahan (*desa*) konsep *Sanga Mandala*, menempatkan kegiatan yang bersifat suci (*Pura Desa*) pada daerah *utamaning utama (kaja-kangin)*, letak *Pura Dalem* dan kuburan pada daerah *nisthaning nista (klod-kauh)*, dan permukiman pada daerah *madya*, ini terutama terlihat pada perumahan yang memiliki pola Perempatan (*Catus Patha*). (Paturusi; 1988:91). Sedangkan Anindya (1991:34) dalam lingkup *desa*,

konsep *Tri Mandala*, menempatkan: kegiatan yang bersifat sakral di daerah *utama*, kegiatan yang bersifat keduniawian (sosial, ekonomi dan perumahan) *madya*, dan kegiatan yang dipandang kotor mengandung limbah daerah *nista*. Ini tercermin pada perumahan yang memiliki pola linier. Konsep tata ruang yang lebih bersifat fisik mempunyai berbagai variasi, namun demikian pada dasarnya mempunyai kesamaan sebagai berikut yaitu: 1). Keseimbangan kosmologis (*Tri Hita Karana*), 2). Hirarkhi tata nilai (*Tri Angga*), 3). Orientasi kosmologis (*Sanga Mandala*), 4). Konsep ruang terbuka (*Natah*), 5). Proporsi dan skala, 6). Kronologis dan prosesi pembangunan, 7). Kejujuran struktur (*clarity of structure*), 8).

Munculnya variasi dalam pola tata ruang rumah dan perumahan di Bali karena adanya konsep *Tri Pramana*, sebagai landasan taktis operasional yang dikenal dengan *Desa-Kala-Patra* (tempat, waktu dan keadaan) dan *Desa-Mawa-Cara* yang menjelaskan adanya fleksibilitas yang tetap terarah pada landasan filosofinya, dan ini ditunjukkan oleh keragaman pola desa-desa di Bali. (Meganada: 1990:51). Perumahan tradisional Bali juga memiliki konteks kehidupan pribadi dan masyarakat serta pantangan-pantangan. Dalam konteks pribadi seperti halnya menentukan dimensi pekarangan dan proporsi bangunan memakai ukuran bagian tubuh penghuni/kepala keluarga, seperti; tangan, kaki dan lainnya. (Meganada: 1990:61). Dasar pengukuran letak bangunan dalam pekarangan memakai telapak kaki dengan hitungan *Asta Wara* (*Sri, Guru, Yama, Rudra, Brahma, Kala, Uma*) ditambah pengurip.

Di dalam menentukan atau memilih tata letak pekarangan rumah pun menurut aturan tradisional Bali ada beberapa pantangan yang harus diperhatikan yaitu:

1. Pekarangan rumah tidak boleh bersebelahan langsung ada disebelah Timur atau Utara pura, bila tidak dibatasi dengan lorong atau pekarangan lain seperti: sawah, ladang/sungai. Pantangan itu disebut: *Ngeluanin Pura*.
2. Pekarangan rumah tidak boleh *Numbak Rurung*, atau Tusuk Sate. Artinya jalan lurus langsung bertemu dengan pekarangan rumah.
3. Pekarangan rumah tidak boleh diapit oleh pekarangan/rumah sebuah keluarga lain. Pantangan ini dinamakan: *Karang Kalingkuhan*.
4. Pekarangan rumah tidak boleh dijatuhi oleh cucuran atap dari rumah orang lain. Pantangan ini dinamakan: *Karang Kalebon Amuk*.

5. Pekarangan rumah sebuah keluarga tidak boleh berada sebelah- menyebelah jalan umum dan berpapasan. Pantangan ini dinamakan: *Karang Negen*.
6. Pekarangan rumah yang sudut Barat Dayanya bertemu dengan sudut *Timur Lautnya* pekarangan rumah keluarga itu juga berada sebelah-menyebelah jalan umum, ini tidak boleh. Pantangan ini dinamakan: *Celedu Nginyah*

2.2 Bangunan-bangunan Tradisional Bali

2.2.1 Bale Dangin

Bangunan perumahan tradisional Bali yang komposisinya berada di sisi timur disebut dengan bale dangin, Type yang dibangun type sake nem dalam perumahan tergolong sederhana bila bahan dan penyelesaiannya sederhana, dapat pula digolongkan madia bila ditinjau dari penyelesaiannya dibangun dengan bahan penyelesaian madia. Untuk areal perumahan yang besar digunakan type Sake roras yang sering disebut dengan bale gede Sake roras dalam perumahan tergolong utama.

Type Sake roras / Bale Gede bentuk bangunan bujur sangkar, dengan ukuran 4,8 m x 4,8 m, dengan tinggi lantai sekitar 0,8 m dengan dua atau tiga anak tangga kearah natah, lantai lebih rendah dari bangunan bale daja. Konstruksi terdiri dari dua belas tiang yang dirangkai empat empat menjadi dua balai-balai atau bila menggunakan satu balai-balai rangkaian empat tiang dapat di tepi atau di tengah. Masing-masing balai-balai memanjang kangin kauh dengan kepala kearah timur . Tiang-tiang dirangkaikan dengan sunduk waton/selimar likah dan galar. Stabilitas konstruksi dengan sistim lait pada pepurus sunduk dengan lubang tiang. Untuk tiang yang tidak dirangkai balai-balai menggunakan senggawang sebagai stabilitas konstruksi. Bangunan dengan dinding penuh pada sisi timur dan sisi selatan. Bagian bagian bangunan :

- a. Bebaturan. Bagian bawah atau kaki bangunan yang terdiri dari jongkok asu sebagai pondasi tiang, tapasujan sebagai perkerasan tepi bebaturan. Bebaturan merupakan lantai bangunan, undag atau tangga sebagai lintasan naik turun lantai kehalaman. Satuan modul adalah amusti setinggi genggam tangan sampai keujung ibu jari ditegakkan ± 15 cm . Sloka kelipatan adalah watu untuk bebaturan perumahan, kelipatan rubuh dihindari. Sloka kelipatan adalah candi-watu-segara-gunung-rubuh, dihitung dari bawah. Bahan bangunan yang digunakan, jongkok asu sebagai pondasi

- alas tiang disusun dari pasangan batu alam atau batu buatan perekat pasir semen. Pasangan bidang tegak tepi lantai bebatuan pasangan batu cetak, batu bata atau batu alam, kini lantai menggunakan bahan-bahan produk industri .
- b. Tembok. Tembok dan pilar-pilarnya dibangun dengan pola kepala badan kaki, dihias dengan pepalihan dan ornamen bagian-bagian tertentu. Tembok tradisional dibangun terlepas tanpa ikatan dengan konstruksi rangka bangun. Tembok tidak terpengaruh bila terjadi guncangan pada konstruksi rangka atau konstruksi rangka tidak terpengaruh bila konstruksi tembok roboh. Bahan bangunan yang digunakan, dari pasangan batu bata, batu padas jenis-jenis batu alam yang sesuai bahan tembok
 - c. Tiang (Sesaka). Tiang yang disebut Sesaka adalah elemen utama dalam bangunan tradisionanl, Penampang tiang bujur sangkar dengan sisi-sisi sekitar 10 cm panjang tiang sekitar 220 cm. Bahan yang dipakai untuk tiang adalah kayu dengan kelas-kelas kualitas dari kelompok kelompok tertentu yang diidentikkan dengan personal kerajaan. Penyelesaian pengerjaan tiang dengan kekupakan lelengisan yang sederhana atau dengan ragam ukiran. Kayu untuk bahan bangunan perumahan ditentukan raja kayu ketewel (kayu angka), patih kayu jati. Penempatannya pada bagian konstruksi disesuaikan dengan kehormatan kedudukan perangkat kerajaan.
 - d. Lambang/Pementang, Lambang adalah balok belandar sekeliling rangkaian tiang , lambang rangkap yang disatukan, balok rangkaian yang dibawah disebut lambang yang diatas disebut sineb. Rusuk-rusuk bangunan tradisional disebut iga-iga, pangkal iga-iga dirangkai dengan kolong atau dedalas yang merupakan bingkai luar bagian atap. Ujung atasnya menyatu dengan puncak atap yang disebut petake. Untuk mendapatkan bidang atap, lengkung, kemiringan dibagian bawah lebih kecil dari bagian atas. dibuat rusuk bersambung yang disebut gerantang. . Penutup atap menggunakan alang-alang atau atap genteng.
- Hiasan-hiasannya berpedoman pada aturan tata hiasan yang umum berlaku untuk masing-masing elemen. Keseluruhan konstruksi rangka bangunan membentuk suatu kesatuan stabilitas struktur yang estetis fungsional. Hubungan elemen-elemen konstruksi dikerjakan dengan sistim pasak, baji.

2.2.2 Bale Meten

Bangun rumah yang paling awal dibangun dalam perumahan, type bangunan sake kutus diklasifikasikan sebagai bangunan madia dengan fungsi tunggal sebagai tempat tidur yang disebut bale meten. Komposisinya berada di sisi kaja natak (halaman tengah) menghadap kelod berhadapan dengan sumanggem/bale delod. Dalam proses membangun rumah bale meten merupakan bangunan awal. Jaraknya delapan tapak kaki dengan pengurip angandang diukur dari tembok pekarangan sisi kaja. Selanjutnya bangunan yang lainnya di bangun dengan jarak yang diukur dari bale meten.

Bentuk bangunan segi empat panjang, dengan ukuran 5 m x 2,5 m, dengan tinggi lantai sekitar 1,2 m dengan empat atau lima anak tangga kearah natak lantai lebih tinggi dari bangunan lainnya untuk estetika. Konstruksi terdiri delapan tiang yang dirangkai empat empat menjadi dua balai-balai. Masing-masing balai-balai memanjang kaja kelod dengan kepala kearah luan kaja. Tiang-tiang dirangkaikan dengan sunduk waton/selimar likah dan galar. Stabilitas konstruksi dengan sistim lait pada pepurus sunduk dengan lubang tiang senggawang tidak ada pada bale sekutus. Bangunan dengan dinding penuh pada keempat sisi dan pintu keluar masuk kearah natak.

Berikut bagian-bagian bangunan :

- a. Bebaturan. Bagian bawah atau kaki bangunan yang terdiri dari jongkok asu sebagai pondasi tiang, tapasujan sebagai perkerasan tepi bebaturan. Bebaturan merupakan lantai bangunan, undag atau tangga sebagai lintasan naik turun lantai kehalaman. Satuan modul adalah a musti setinggi genggam tangan sampai keujung ibu jari ditegakkan ± 15 cm . Sloka kelipatan adalah watu untuk bebaturan perumahan, kelipatan rubuh dihindari. Sloka kelipatan adalah candi-watu-segara-gunung-rubuh,dihitungdari bawah. Bahan bangunan yang digunakan, jongkok asu sebagai pondasi alas tiang disusun dari pasangan batu alam atau batu buatan perekat pasir semen. Pasangan bidang tegak tepi lantai bebaturan pasangan batu cetak, batu bata atau batu alam, kini lantai menggunakan bahan-bahan produk industri .
- b. Tembok. Tembok dan pilar-pilarnya dibangun dengan pola kepala badan kaki, dihias dengan pepalihan dan ornamen bagian-bagian tertentu. Tembok tradisional dibangun terlepas tanpa ikatan dengan konstruksi rangka bangun. Tembok tidak

- terpengaruh bila terjadi guncangan pada konstruksi rangka atau konstruksi rangka tidak terpengaruh bila konstruksi tembok roboh. Bahan bangunan yang digunakan, dari pasangan batu bata, batu padas jenis-jenis batu alam yang sesuai bahan tembok.
- c. Tiang (Sesaka). Tiang yang disebut Sesaka adalah elemen utama dalam bangunan tradisional, Penampang tiang bujur sangkar dengan sisi-sisi sekitar 11,5 cm panjang tiang sekitar 250 cm. Bahan yang dipakai untuk tiang adalah kayu dengan kelas-kelas kualitas dari kelompok kelompok tertentu yang diidentikkan dengan personal kerajaan. Kayu untuk bahan bangunan perumahan ditentukan raja kayu ketewel (kayu nangka), patih kayu jati. Penempatannya pada bagian konstruksi disesuaikan dengan kehormatan kedudukan perangkat kerajaan.
 - d. Lambang/Pementang, Lambang adalah balok belandar sekeliling rangkaian tiang , lambang rangkap yang disatukan, balok rangkaian yang dibawah disebut lambang yang diatas disebut sineb. Rusuk-rusuk bangunan tradisional disebut iga-iga, pangkal iga-iga dirangkai dengan kolong atau dedalas yang merupakan bingkai luar bagian atap. Ujung atasnya menyatu dengan puncak atap yang disebut dedeleg. Untuk mendapatkan bidang atap, lengkung, kemiringan dibagian bawah lebih kecil dari bagian atas. dibuat rusuk bersambung yang disebut gerantang. Konstruksi atap dengan sistim kampiyah difungsikan untuk sirkulasi udara selain udara yang melalui celah antara atap dan kepala tembok. Penutup atap menggunakan alang-alang atau atap genteng.
- Hiasan-hiasannya berpedoman pada aturan tata hiasan yang umum berlaku untuk masing-masing elemen. Keseluruhan konstruksi rangka bangunan membentuk suatu kesatuan stabilitas struktur yang estetis fungsional. Hubungan elemen-elemen konstruksi dikerjakan dengan sistim pasak, baji.

2.2.3 Bale Delod

Dalam komposisi bangunan rumah saka kutus ini menempati letak bagian kelod yang juga disebut Bale delod, dalam proses pembangunan bale delod letaknya dari bale meten diukur dengan menggunakan tapak kaki dengan pengurip angandang tergantung dari kecenderungan penghuni rumah. Bale delod difungsikan sebagai sumanggem, bangunan untuk upacara adat, tamu dan tempat bekerja atau serbaguna.

Bentuk bangunan segi empat panjang, dengan ukuran 355 m x 570 m, dengan tinggi lantai sekitar 0,8 m dengan tiga anak tangga kearah natak. Konstruksi terdiri delapan tiang tiga deret di depan dan ditengah dua deret dibelakang, dengan satu balai balai mengikat empat tiang hubungan balai balai dengan konstruksi perangkai sunduk waton dan empat tiang lainnya berdiri dengan senggawang sebagai stabilitas. Bangunan dengan dinding penuh pada luan sisi kangin dan sisi kelod dan terbuka kearah natak, konstruksi atap limas. Bagian-bagian bangunan :

- a. Bebaturan. Bagian bawah atau kaki bangunan yang terdiri dari jongkok asu sebagai pondasi tiang, tapasujan sebagai perkerasan tepi bebaturan. Bebaturan merupakan lantai bangunan, undag atau tangga sebagai lintasan naik turun lantai kehalaman. Satuan modul adalah a musti setinggi genggam tangan sampai keujung ibu jari ditegakkan ± 15 cm . Sloka kelipatan adalah watu untuk bebaturan perumahan, kelipatan rubuh dihindari. Sloka kelipatan adalah candi-watu-segara-gunung-rubuh, dihitung dari bawah. Bahan bangunan yang digunakan, jongkok asu sebagai pondasi alas tiang disusun dari pasangan batu alam atau batu buatan perekat pasir semen. Pasangan bidang tegak tepi lantai bebaturan pasangan batu cetak, batu bata atau batu alam, lantai menggunakan bahan-bahan produk industri .
- b. Tembok. Tembok dan pilar-pilarnya dibangun dengan pola kepala badan kaki, dihias dengan pepalihan dan ornamen bagian-bagian tertentu. Tembok tradisional dibangun terlepas tanpa ikatan dengan konstruksi rangka bangun. Tembok tidak terpengaruh bila terjadi goncangan pada konstruksi rangka atau konstruksi rangka tidak terpengaruh bila konstruksi tembok roboh. Bahan bangunan yang digunakan, dari pasangan batu bata, batu padas jenis-jenis batu alam yang sesuai bahan tembok
- c. Tiang (Sesaka). Tiang yang disebut Sesaka adalah elemen utama dalam bangunan tradisioanl, Penampang tiang bujur sangkar dengan sisi-sisi sekitar 10 cm panjang tiang sekitar 250 cm. Bahan yang dipakai untuk tiang adalah kayu dengan kelas-kelas kualitas dari kelompok keompok tertentu yang diidentikkan dengan personal kerajaan. Kayu untuk bahan bangunan perumahan ditentukan raja kayu ketewel (kayu angka), patih kayu jati. Penempatannya pada bagian konstruksi disesuaikan dengan kehormatan kedudukan perangkat kerajaan , di puncak konstruksi dibagian tengah

- dan dibawah. Bentuk hiasan tiang dari yang paling sederhana kayu dolken , sampai tiang berhiaskan ornamen berukir.
- d. Lambang/Pementang, Lambang adalah balok belandar sekeliling rangkaian tiang, lambang rangkap yang disatukan, balok rangkaian yang dibawah disebut lambang yang diatas disebut sineb. Balok tarik yang membentang ditengah-tengah mengikat jajaran tiang tengah di sebut pementang. Balok yang mengikat pementang berakhir di atas tiang tengah di sebut tada paksi. Rusuk-rusuk bangunan tradisional disebut iga-iga, pangkal iga-iga dirangkai dengan kolong atau dedalas yang merupakan bingkai luar bagian atap. Ujung atasnya menyatu dengan puncak atap yang disebut dedeleg. Rusuk-rusuk yang menempati sudut sudut atap dari tiang-taiang sudut kepuncak disebut pemucu. Rusuk-rusuk yang menempati dipertengahan bidang atap kepuncak disebut pemade. Untuk mendapatkan bidang atap, lengkung, kemiringan dibagian bawah lebih kecil dari bagian atas. dibuat rusuk bersambung yang disebut gerantang. Raab adalah penutup atap bahan yang dipakai genteng pres. Hiasan-hiasannya berpedoman pada aturan tata hiasan yang umum berlaku untuk masing-masing elemen. Keseluruhan konstruksi rangka bangunan membentuk suatu kesatuan stabilitas struktur yang estetis fungsional. Hubungan elemen-elemen konstruksi dikerjakan dengan sistim pasak, baji dengan perkembangan arsitektur tradisional dibutuhkan menggunakan paku untuk penguat konstruksi.

2.2.4 Bangunan Tradisional Tempat Penyimpanan

Bangunan-bangunan tempat penyimpanan dalam keluarga, kesatuan-kesatuan sosial, dadia, banjar dan desa memiliki benda-benda bersama yang perlu disimpan. Yang terbanyak memerlukan tempat penyimpanan adalah padi sebagai bahan makanan dan sebagai bibit tanaman. Untuk bangunan tempat penyimpanan padi disebut lumbung dengan type-type : Kelumpu, Kelingking, Jineng dan Gelebeg masing- masing dengan daya tampung tertentu. Adanya keperluan untuk menyimpan padi pada masing-masing tingkat kehidupan, ada bangunan-bangunan lumbung keluarga, lumbung dadia, lumbung banjar, lumbung desa dan lumbung-lumbung sosial organisasi tertentu. Yang terbanyak adalah lumbung keluarga yang ada hampir pada setiap perumahan.

Bangunan-bangunan tempat menyimpan lainnya adalah Gedong simpan dalam berbagai bentuk dan fungsinya yang digunakan untuk menyimpan sarana, perlengkapan dan peralatan upacara ritual. Di bale banjar ada pula bangunan bale gong untuk menyimpan tempat gamelan gong. Dipantai wilayah kerja nelayan ada bangunan-bangunan tempat menyimpan perlengkapan dan peralatan nelayan yang disebut bangsal, sesuai type konstruksi bangunannya. Ada bangsal jukung untuk menyimpan jukung, ada bangsal bidak untuk menyimpan bidak atau layar jukung atau layar perahu layar. Ada pula bangsal atau bada/kandang untuk menyimpan ternak, bangsal atau badan penyu, badan sampi, badan celeng, badan bebek untuk tempat mengandangkan masing-masing ternak dirumah, dekat atau luar rumah.

2.2.5 Tempat Suci (Pura)

Tempat ibadah atau tempat pemujaan adalah bangunan-bangunan suci yang di bangun di tempat suci atau tempat-tempat yang disucikan, untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa dan dewa-dewa sebagai manifestasi dari Tuhan. Dalam berbagai bentuk dan fungsi pemujaannya, tempat ibadah disebut Pura.

Pura dalam berbagai bentuk dan fungsi pemujaannya terdiri dari beberapa bangunan yang di tata dalam suatu susunan komposisi di pekarangan yang dibagi menjadi tiga zone. Zone utama disebut jeroan tempat pelaksanaan pemujaan persembahyangan. Zone tengah disebut jaba tengah tempat persiapan dan pengiring upacara. Zone depan disebut juga jaba sisi tempat peralihan dari luar ke dalam pura . Dalam bentuk sederhana hanya ada jeroan atau jeroan dan jabaan. Pura yang besar ada pula yang dibagi menjadi beberapa zone.

Bangunan Pura umumnya menghadap ke barat, memasuki pura menuju kearah ketimur demikian pula pemujaan dan persembahnyannya menghadap ke timur kearah terbitnya matahari. Komposisi massa-massa bangunan Pura berjajar utara-selatan atau kaja kelod di sisi timur, menghadap ke barat dan sebagian di sisi kaja menghadap kelod. Bale pawedan dan bale piyasan di sisi barat menghadap ketimur halaman pura di tengah. Pekarangan Pura dibatasi tembok batas (penyenger) pekarangan. Pintu masuk di depan atau dijabaan memakai candi bentar dan pintu masuk ke Jeroan memakai Kori Agung ada berbagai macam bentuk variasi dan kreasinya sesuai dengan keindahan arsitekturnya.

Pura sebagai tempat pemujaan melaksanakan ibadah agama ada dari keluarga terkecil sampai lingkungan wilayah terbesar. Sesuai dengan fungsinya sebagai tempat memuja Tuhan Yang Maha Esa dalam berbagai manifestasinya ada beberapa macam pura. Pura untuk pemujaan keluarga, Pura unntuk pemujaan Desa, Pura untuk pemujaan profesi dan Pura untuk pemujaan ummat dari seluruh wilayah.

2.2.6 Bangunan Tempat Musyawarah

Masyarakat Bali dalam kehidupannya diatur dalam ikata-ikata keluarga, ikatan banjar dan ikatan desa yang terbentuk dalam desa adat dan desa dinas atau desa administratif. Masing-masing ikatan dalam menata kehidupannya dibutuhkan musyawarah sehingga dibutuhkan suatu tempat untuk bermusyawarah sesuai dengan ruang yang dibutuhkan.

Bangunan tempat musyawarah adalah bangunan-bangunan terbuka dengan bentangan ruang-ruang yang cukup luas sesuai dengan jumlah pemakainya. Pelataran ruang dalam mudah dihubungkan dengan ruang-ruang lain dan ruang-ruang luar. Bangunan juga mudah dialih fungsikan sehubungan dengan fungsi-fungsinya yang serbaguna.

Nama bangunan tempat musyawarah :

1. Bale Banjar . Bangunan balai banjar berfungsi utama untuk tempat musyawarah. Kegiatan-kegiatan adat agama dan bentuk-bentuk sosial lainnya juga dilakukan di balai banjar bila melibatkan sebagian ataun seluruh anggota banjar.
2. Bale Pemaksan. Kesatuan keluarga besar yang terbentuk dalam ikatan Sanggah atau Pemerajan Kawitan. Dadia atau Paibon membentuk ikatan keluarga yang disebut pemaksan. Tempat pemaksan melakukan pertemuan-pertemuan atau musyawarah di Bali bale pemaksan menempati tempat di jaba sisi. Musyawah di bale pemaksan diadakan menjelang upacara odalan atau pujawali di sanggah atau pemerajan untuk memusyawarahkan pelaksanaan upacara.

3. Wantilan. Bangunan wantilan merupakan perkembangan dari ruang-ruang yang luas. Bangunan wantilan dibangun dengan konstruksi utama empat tiang utama, dua belas tiang jajar sekeliling sisi atau lebih. Atap wantilan umumnya bertingkat yang disebut metumpang. Bangunan terbuka ke empat sisi, lantai datar atau berterap rendah di tengah.
4. Bale Sumanggen. Didalam pekarangan pura, perumahan atau banjar diperlukan bangunan serbaguna yang disebut bale sumanggen. Berbagai aktifitas musyawah, persiapan upacara, pelaksanaan upacara dan kegiatan-kegiatan adat lainnya dapat dilakukan dibale sumanggen. Untuk fungsinya yang serbaguna bale sumanggen terbuka pada keempat sisinya.

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Simpulan

Dari uraian pembahasan permasalahan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Arsitektur tradisional Bali merupakan microkosmos dan alam raya sebagai makrokosmos.
2. Arsitektur tradisional sebagai wadah untuk membina dan menempatkan manusia secara individu maupun kelompok agar selaras dengan alam semesta.
3. Arsitektur tradisional merupakan gambaran alam yang dituangkan dalam analogi –analogi, dan menyatakan terjemahan prinsip –prinsip kehidupan tradisi yang memberi gambaran totalitas kehidupan individu dan masyarakat yang ritual.
4. Arsitektur tradisional Bali memiliki konsep-konsep dasar dalam menyusun dan memengaruhi tata ruangnya, diantaranya adalah (1) Orientasi Kosmologi atau dikenal dengan Sanga Mandala (2) Keseimbangan Kosmologi, *Manik Ring Cucupu* (3) Hierarki ruang, terdiri atas Tri Loka dan Tri Angga (3) Dimensi tradisional Bali yang didasarkan pada proporsi dan skala manusia.
5. Dalam perancangan sebuah bangunan tradisional Bali, segala bentuk ukuran dan skala didasarkan pada organ tubuh manusia. Dikenal beberapa nama dimensi ukuran tradisional Bali adalah : Astha, Tapak, Tapak Ngandang, Musti, Depa, Nyari, A Guli serta masih banyak lagi yang lainnya. Sebuah desain bangunan tradisional Bali tentunya harus memiliki aspek lingkungan ataupun memperhatikan kebudayaan tersebut.

3.2 Saran

Bali sebagai bagian dari keanekaragaman budaya Indonesia tak luput dari perkembangan dan perubahan. Pola aktivitas manusianya sampai trend atau gaya berarsitekturnya turut berkembang. Industri pariwisata yang hadir di Bali memberi dampak begitu luas bagi arsitektur Bali. Daya tarik Bali tak bisa terlepas dari tiga aspek yang berperan dominan, yaitu tanah Bali, manusia Bali dan budaya Bali. Ketiga aspek tersebut membentuk keindahan, keunikan dan akhirnya daya tarik. Daya tarik menghadirkan pariwisata. Namun, dari proses tersebut terjadi juga sebaliknya. Ketika pariwisata sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Bali ia memengaruhi balik aspek daya tarik tersebut. Arsitektur tentunya merupakan komponen yang turut dalam perkembangan itu. Pariwisata telah memberikan persyaratan baru bagi budaya (arsitektur). Akomodasi pariwisata memberikan aliran arsitektur baru di Bali. Tetapi patut diingat dan diberikan garis bawah “pelestarian” dengan tetap menjaga *local genius*, ke-Bali-an arsitektur itu sendiri, agar nilai-nilai budaya dan ritual yang menghasilkan nilai sakral dari sebuah warisan unik tetap dipertahankan di tengah arus arsitektur modern.

Daftar Pustaka

Acwin Dwijendra Ngakan Ketut, 2003. *Jurnal Permukiman "Natah" Vol. 1 No. 1*. Unud:Denpasar

Kaler, I Gusti Ketut. 1983. *Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali*. Denpasar: Bali Agung.

Meganada, I Wayan. 1990. *Morfologi Grid Paternn Pada Desa di Bali*. Bandung: Program Pasca Sarjana S-2 Arsitektur, Institut Teknologi Bandung.

Sulistyawati, dkk. 1985. *Preservasi Lingkungan Perumahan Pedesaan dan Rumah Tradisional Bali di Desa Bantas, Kabupaten Tabanan*. Denpasar: P3M Universitas Udayana.

<http://www.yanbawa9.blogspot.com>